

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING SAMARADORLIGI: PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

S.B. Yarova¹, Uralov Xusan Bobirovich², Rayimberdiyeva Maxfuza Davronovna³

¹Ilmiy rahbar: “TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD),

^{2,3}“TIQXMMI” MTU Professional ta’lim (Yer kadastrı va yer tuzish) yo‘nalishi talabaları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266346>

***Anotatsiya.** Mazkur maqolada innovatsion pedagogik yondashuvlarning ta’lim jarayonidagi ahamiyati, ularning samaradorligini oshirishdagi o‘rni hamda zamonaviy ta’limga moslashuvchanligi tahlil qilingan. Muallif pedagogik innovatsiyalarni amaliyotga joriy qilish jarayonining bosqichlarini ko‘rsatib, shaxsga yo‘naltirilganta’lim texnologiyalari, muammoli o‘qitish va kompyuterlashtirilgan texnologiyalarning afzalliklarini ta’riflaydi. Modulli ta’lim va interaktiv metodlarning pedagogik jarayonga ijobiy ta’siri, o‘quvchilar va talabalar shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi roli yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** innovatika, psixologik optimal ilmiy faoliyat, tizimli yondashuv, didaktik texnologiya, pedagogik texnologiya, pedagogik muloqot, ta’lim texnologiyasi, innovatsion pedagogika, innovatsion faoliyat.*

***Аннотация.** В данной статье проанализировано значение инновационно-педагогических подходов в образовательном процессе, их роль в повышении эффективности, а также их адаптируемость к современному образованию. Автор описывает преимущества лично-ориентированных образовательных технологий, проблемного обучения и компьютеризированных технологий, показывая этапы процесса внедрения педагогических инноваций в практику. Модульное обучение освещает положительное влияние интерактивных методов на педагогический процесс, их роль в развитии личностных способностей учащихся и обучающихся.*

***Ключевые слова:** Инноватика, психологически оптимальная научная деятельность, системный подход, дидактическая технология, педагогическая технология, педагогическая коммуникация, образовательная технология, инновационная педагогика, инновационная деятельность.*

***Anotation.** This article analyzes the importance of innovativpedagogic approaches in education, their role in increasing sustainability, as well as their adaptability to sustainable education. The author describes the process of introducing pedagogical innovations into the educational process, showing the advantages of personality-oriented educational technologies, problem teaching, computerized technologies. Modular education, the economic impact of the main interactive methods on the pedagogical process, the role of students and students in the development of their personal abilities are covered.*

***Keywords:** innovation, psychological optimal scientific activity, systematic approach, didactic technology, pedagogical technology, pedagogical communication, educational technology, innovative pedagogy, innovative activity.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, maktab ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish va Maktabgacha va maktab ta’lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktab ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risi” dagi 08.10.2019 yil PF-5847-sonli farmonida keltirilib o‘tilgan. Ta’lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Innovatsion faoliyat sohasiga, ta’lim berishda axborot texnologiyalariga aloqador dolzarb muammolarning yechimini izlashga o‘z vaqtida F.I.Peregudov munosib hissa qo‘shdi. Bugungi kunda pedagogika sohasida yangi ilmiy yo‘nalish - pedagogik innovatsiya va ta’lim jarayonini yangilash g‘oyalarining paydo bo‘lishi natijasida o‘qituvchining pedagogik faoliyatida ham yangi yo‘nalish «O‘qituvchining innovatsion faoliyati» tushunchasi paydo bo‘ldi. «Innovatsion faoliyat» tushunchasini tahlil qilar ekanmiz: G.A.Mkritichyaning bu haqdagi fikri diqqatga sazovar: - «Pedagogik tajriba sinov faoliyatining 3 ta asosiy shaklini ajratish mumkin: xususiy tajriba, tajribasinov ishi, o‘qituvchining innovatsion faoliyati. Pedagogik faoliyatda innovatsiyalar qancha ko‘p bo‘lsa, o‘qituvchi xususiy eksperimentni shuncha yaxshi tushunadi».

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-14-son farmoni asosida yo‘nalish belgilab berildi. Ta’lim jarayonida ommaviy axborot vositalarining mavqei oshib boradi, televidinie va radioning ta’lim dasturlari intellektuallashuvi ta’minlanadi. Fan va ta’limning nashriyot bazasi rivojlantiriladi, o‘quv, o‘quv – uslubiy, ilmiy, qomusiy adabiyotlar va ma’lumotnomalar bilan ta’minlashning barqaror tizimi shakllantiriladi” – deyilgan. Innovatsion didaktikaning predmetini yangilikni o‘rgatish, o‘rganish, yangilash, uni mazmunini boyitish tashkil etadi. Bunda ishtirok etayotgan barcha komponent bir – birlari bilan shunday uzviy aloqadagi, ulardan birortasini chetda qoldirish mumkin emas. Savol tug‘iladi: nimani nimadan boshlash kerak? Ishni o‘rganish yoki o‘rgatishdan boshlasak, tabiiy ravishda savol tug‘iladi: nimani (qanday yangi mazmundagi) o‘quv materialani yangicha o‘rgatmoqchisiz. O‘rgatish ham, o‘rganish ham asosiy maqsadga yo‘naltirilgan ta’lim ob‘ekti va pirovard natija – maxsul bo‘lmish ta’lim mazmunini yangicha talqin qilishga bog‘liq. Har xil mazmun uni o‘zlashtirishning o‘ziga xos yangicha usullari bilan farq qilganligi uchun o‘rganishning qanday bo‘lishi uning mazmuniga bog‘liq, bu esa o‘rganishni tashkil etuvchi o‘rgatuvchining yangicha yondashuviga bog‘liq. Shunday qilib, didaktik tafakkur – bu o‘rganish, o‘rgatish va ta’lim aloqalarining doimiy aloqalari, yangicha munosabatlarni izlash, aniqlash demakdir. O‘qituvchi o‘quvchini faollashtiradigan, o‘zi va o‘rgatuvchi uchun qulay bo‘lgan yo‘llarni, yangicha uslublarni, o‘qitishning innovatsion shakllari, metodlari va vositalarini yangi – yangilarini izlaydi, ularni takomillashtiradi. Shu boisdan ham “pedagogik texnologiya”, “didaktik texnologiya”, “ta’lim texnologiyasi” atamallari bilan bir qatorda “innovatika”, “innovatsion pedagogika”, “innovatsiya”, “innovatsion faoliyat”, “innovatsion jarayon” atamallari mustahkam o‘rin olib bormoqda. Yuqorida sanab o‘tilgan tarzda o‘rgatish, o‘rganishda ta’lim mazmunini innovatsion asosda tashkil etish asosiy o‘rin tutadi. Shuning uchun ham Davlat ta’lim standartlari, dasturlar, yangi avlod darsliklari yaratildi, ta’lim muassasalariga, o‘qituvchi va o‘quvchilarga yetkazildi. Hozirgi kunda yaratilgan standart,

dasturlar tajriba – sinov uchastkalarida sinab ko‘rildi. Tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar natijasida takomillashtirilgan standartlar va moderinizatsiya qilingan dasturlar va tender asosida yaratilgan darsliklarning yangi avlodi ta‘lim muassasalariga taqdim etildi. Endigi kechiktirib bo‘lmaydigan vazifa shu innovatsion standartlarni tezroq o‘quv jarayoniga tatbiq etish mexanizmini yaratish va kiritish zarur. Biroq, e‘tirof etish kerakki, hali respublikamiz ta‘lim muassasalarida yangi pedagogik texnologiyalarni, ta‘lim innovatsiyalarini yaratish, to‘plash, ular ichidan pedagogik faoliyatimizga eng ko‘p samara beradiganlarini tanlash, ularni tajriba – sinovdan o‘tkazish va qo‘llash – joriy etishni yo‘lga qo‘yadigan yaxlit yangi tizmi shakllantirilmagan.

Jumladan, o‘quv-tarbiyaviy jarayonini ilmiy asosda qurishga yo‘naltirilgan, o‘qitishning axborotli vositalaridan va didaktik materiallardan faol metodlardan keng foydalanishga asoslangan o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikda faoliyatiga zamin yaratadi. Pedagogik texnologiya o‘qitishning, ta‘limning shakllari, metodlari, usullari yo‘llari tarbiyaviy vositalarning maxsus yig‘indisi va komponovkasi (joylashuvi)ni belgilovchi psixologik tartiblar majmuasi, u pedagogik jarayonning tashkiliy uslubiy vositalaridan iborat. Shuni aytib o‘tishimiz joizki, pedagogik texnologiya tushunchasi bilan bir qatorda pedagogik mahorat ham ta‘lim jarayonida o‘z ahamiyatiga ega tushuncha hisoblanadi. Pedagogik muloqot deganda, odatda o‘qituvchining o‘quvchi bilan dars mobaynida va darsdan tashqari bo‘ladigan aniq pedagogik funksiyalarga ega va qulay psixologik muhitni yaratish, shuning bilan birga, boshqa xildagi psixologik optimal ilmiy faoliyat va pedagog bilan o‘quvchilar o‘rtasidagi munosabatlar uchun yo‘naltirilgan professional muloqot shakli tushuniladi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi hamkorlik pedagogikasiga tayanib talabalarning birgalikda ta‘lim olishlari amalga oshiriladi.

Talabalarning hamkorlikda ta‘lim olishlari, ta‘lim jarayonlarini loyihalashtirish, talabalar bilan ishlashni loyihalashtirish kabilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy metodlari hisoblanadi. O‘quv-tarbiya jarayonida vujudga kelgan yangi pedagogik munosabatlar mazkur jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llashni taqozo qiladi. Pedagogika fani va amaliyotida turli xil yondashuvlar qo‘llaniladi. Og‘zaki-ko‘rgazmali, tadqiqiy, izlanuvchan, tizimli, funksional, kompleks, texnologik, muammoli-unsurli, faoliyatli yondashuvlar. Og‘zaki-ko‘rgazmali yondashuv: Og‘zaki-ko‘rgazmali yondashuv respublikamiz o‘quv yurtlarida keng tarqalgan. Asosan o‘qituvchining axborot berishi, o‘quvchi-talabalarning bilimni qabul qilishi, to‘plashi va xotirasida saqlashi bilan belgilanadi. "Bilim" tushunchasi xotirada saqlanadigan axborot ma‘nosida tushuniladi. Bunday bilimlar, ularni qo‘llay olish ko‘nikmalari orqali tekshirib ko‘riladi. Tadqiqiy-ijodiy yondashuv: Ta‘limning maqsadi talabada biror muammoni yechish qobiliyatini o‘stirish, yangi bilim va tajribani mustaqil ravishda o‘zlashtirish, harakatning yangi zamonaviy usullarini topish va tashabbus ko‘rsatishni nazarda tutadi. Bu yo‘nalishda asosan, pedagog talabaning o‘quv faoliyatiga rag‘batlantiruvchi usulda rahbarlik qiladi, shaxsiy tashabbusini qo‘llab-quvvatlab, u bilan hamkorlik qiladi hamda uning fikr va qiziqishlarini doimo nazarda tutadi, Tadqiqiy-ijodiy yondashuvning ta‘lim tizimida o‘z o‘rni bor va u o‘z joyida qo‘llanishi lozim. Tizimli yondashuv: ilmiy bilish metodologiyasi va pedagogik amaliyotning bir yo‘nalishi sifatida universal tavsifga ega, u pedagogikada keng qo‘llanadi. "Tizimli yondashuv" tushunchasi, ko‘pincha, "tizimli metod", "tizimli tahlil usuli" tushunchalari bilan uzviy bog‘liq holda anglanadi. Chunki, tizimli tahlil usullari ham obyektzni yaxlit tizim sifatida o‘rganishni nazarda tutadi. Texnologik yondashuv: Texnologiya - tayyor mahsulotni olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo‘llanadigan usul va metodlar majmui bo‘lib, shunday usul va metodlarni ishlab chiquvchi va takomillashtiruvchi fan sifatida ta‘riflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prigojin, A.I. Innovatsiya va ijtimoiy jarayonlar nazariyasi. Moskva: Nauka, 1989.
2. Sazonov, B.V. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar. Moskva: Prosveshchenie, 1995.
3. Slastenin, V.A. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi. Moskva: Vysshaya shkola, 2001.
4. Yusufbekova, R.N. Pedagogik jarayonlardagi innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2003.
5. Potashnik, M.M. Pedagogik innovatsiyalarni boshqarish tizimlari. Moskva: Pedagogika, 1998.
6. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" Toshkent "Iqtisodmoliya" 2009.
7. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi “ Pedagogik kreativlik bo'lg'usi o'qituvchilarni innovatsiyon faoliyatga tayyorlash jarayoni ” Andijon Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2020-yil 2-qism
8. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanishi / metodik qo'llanma. Tuzuvchilar D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Holiqova. - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013.- 136 bet.
9. Ollokulova F.U. VALUE RELATIONSHIPS IN YOUNG PEOPLE AND THE UNIQUENESS OF THEIR DECISION MAKING Teacher of the Department of Theory and Practical of Primary Education. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 9, Sep., 2022.